

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗБРАННЫХ ГРАВИТАЦИОННО ЛИНЗИРОВАННЫХ КВАЗАРОВ

¹Ахунов Т.А., ²Бурхонов О.А.,
¹Беков Д.Х., ¹Алимова Н.Р.

¹ *Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

² *Астрономический институт АН РУз.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162488>

Введение. Одной из активно действующих областей современной астрофизики является исследование гравитационно линзированных систем (ГЛС) и их частного случая линзированных квазаров (ГЛК) в виде кратных изображений одного источника. Это есть результат влияния гравитационного поля достаточно массивного промежуточного тела, например галактики или их скопления на излучение фонового источника. Долговременные наблюдения и исследования переменности таких объектов позволяют познавать самые далекие объекты в космосе и получать физически выводы о характеристиках объектов, принимающих участие в гравитационном линзировании - квазарах, галактиках, так и Вселенной в целом. Наиболее важными целями в данной области являются определение параметров Вселенной, в частности значения постоянной Хаббла, выявление характеристик микролинз (например их продолжительности, массы и т.д.), построение моделей отдельных ГЛС и приложение их к определению физических свойств составляющих системы, например красного смещения линзирующих галактик [1].

Наблюдения перспективных ГЛК. Со времени открытия первой ГЛК в 1979 году, идут целенаправленные поиски и исследования подобных объектов. В настоящий момент число надежно установленных ГЛК превысило 220 [2]. Причем их число постоянно возрастает за счет анализа данных космических телескопов, таких как Gaia.

При отборе перспективных ГЛК, подходящих для долговременного мониторинга, мы следуем 3-м критериям:

1. Условия видимости телескопа АЗТ-22 в Майданакской обсерватории ограничены по склонению от -10^0 до $+66^0$. По данному критерию подходили $\sim 70\%$ таких объектов.

2. Второй критерий – это угловое расстояние между линзированными изображениями источника-квазара. Атмосферное качество обсерватории дает на телескопе АЗТ-22 угловое разрешение 0.9-1.0 угловых секунд (это одно из лучших в мире разрешений). Поэтому мы исключали

объекты, у которых угловое расстояние между компонентами меньше 1 секунды.

3. Третьим критерием была видимая звездная величина компонентов ГЛС. Мы должны были выбрать те объекты, яркость которых должна быть не меньше 19-20 mag.

Исходя из этих критериев из всего списка каталога линзированных квазаров мы выбрали следующие объекты.

Таблица. Список наблюдаемых ГЛС на телескопе АЗТ-22								
Name	z_s	z_l	RA (J2000)	Dec (J2000)	m_s (mag)	m_l (mag)	size (")	N_{im}
SDSS J2124+1632	1.034	1.28	321.0702	16.5381	19.10	19.51	3.01	2
SDSS J0806+2006	1.540	0.573	121.59867	20.10874	19.29	20.05	1.49	2
HS2209+1914	1.07	nan	332.87625	19.4869	15.9	16.33	1.04	2
GraL J024848.7 +191331	2.424	nan	42.20292	19.22528	~19.50	~20.2	1.7	4
GraL J065904.1+162909	3.083	0.766	104.7671	16.48583	~18.9	~19.2	5.2	4
GraL J165105.3- 041725	1.451	0.591	252.7721	-3.70972	~19.1	~20.1	10.1	4
GraL J210329.0- 085049	0.768	nan	315.8708	5.846944	~19.8	nan		

В таблице приведен список приоритетных ГЛК с указанием их основных параметров: координаты, видимые звездные величины изображений квазаров и линз, угловое разделение, красное смещение источника и линзы. Остальную информацию можно найти в соответствующих источниках [3].

Наблюдения избранных ГЛК выполнены на 1.5-м телескопе АЗТ-22 Майданакской обсерватории Астрономического института АН РУз. В качестве приемника излучения мы использовали ПЗС камеру SNUCAM (4096 4096). В изображениях, полученных этой камерой размер пикселя 0."266, а поле зрения 18.'1×18.'1. Особенности и использование SNUCAM на телескопе АЗТ-22 подробно обсуждены в работе [4]. Предварительная обработка выполнена в пакете программ IRAF/CCDPROC. ФРТ фотометрия компонентов ГЛС также выполнено в пакете IRAF/DAOPHOT. В этой статье мы опишем наши основные результаты, полученные в последнее время.

ГЛК SDSS J2124+1632. ГЛК SDSSJ2124+1632 (рис. 1) является новым объектом, открытым в 2018 году [5]. Система состоит из компонентов А и В, угловое расстояние между ними $\theta=3.02''$, красное смещение линзирующей галактики $z_q=1.28$. В момент открытия видимый блеск составлял $m_A=18^m.11$ и $m_B=18^m.40$. Из-за того, что изображение галактики было расположено очень близко к компоненту В, измерить его блеск и красное смещение не удалось.

Однако на основе внешнего вида системы были проведены модельные расчеты на основе сингулярной изотермической серы. Получено, что радиус кольца Эйнштейна $b=1.41''$, позиционный угол $PA=176^\circ$, отношение осей $q=0.39$, усиление блеска $\mu=2.7$. Заметим еще, значения ошибок измерения каждой из этих величин сопоставимы с самой величиной. Больше работ по этому объекту не публиковали.

Кривые блеска. Выяснилось, что источник-квазар в целом испытывает заметные изменения блеска, связанные, скорее всего, с ее внутренней переменностью: в течение 5 сезонов блеск системы непрерывно увеличивался до $\sim 0.50^m$ звездных величин. Такое значительное изменение общего блеска источника-квазара объясняется, по-видимому, тем, что мы имеем дело не только с внутренней переменностью квазара (например, падение аккреционного вещества на центр, прецессионное вращения его оси), но микролинзированием (рис 2).

Мы получили кривые блеска А и В компонентов (рис. 2). Хотя блеск компонентов увеличивается в течение 2018-2022 непрерывно увеличивается, в деталях между ними есть отличия: темп увеличения блеска между двумя компонентами, из-за микролинзирования, разный. Если блеск компонента А увеличился на $\sim 0.70^m$, у компонента В этот показатель равен $\sim 0.45^m$. Подобные изменения блеска явно указывают на наличие долгопериодического события микролинзирования. Такое явление наблюдалось ранее и в других двойных ГЛК, например, в SBS0909+532, SBS1520+530.

Рисунок 1. ГЛК SDSSJ2124+1632 с окружающими опорными звездами в R фильтре. S1 – опорная звезда. Размер поля $3.45' \times 1.73'$.

Рисунок 2. Кривая блеска компонентов ГЛК SDSS J2124+1632 в течение наблюдательных сезонов 2018–2022 гг

Рисунок 3. Восстановленная кривая блеска источника-квазара SDSS J2124+1632 с учетом времени задержки и разницы звездных величин между компонентами

Время задержки. Взяв за основу полученные нами кривые блеска линзированных изображений SDSS J2124+1632, мы измерили время задержки между изменениями их видимого блеска. При этом мы использовали два метода – стандартную минимизацию χ^2 и формулы Пельта. В результате вычисления времени задержки на основе искусственных кривых блеска, генерированных способом Монте-Карло, для каждого метода мы получили 1000 вероятных значений времени задержки. Среднее из них оказалось равным $\Delta t_{AB} = 105.3 \pm 18.8$ с доверительным интервалом 68%. Относительно большое значение ошибки измерения объясняется, с одной стороны, большим разбросом фотометрических точек в компоненте В, а с другой, большим перерывом между наблюдательными сезонами.

На рис. 2 показана комбинированная кривая блеска источника в ГЛК SDSSJ2124+1632. Видно, что система с 2019 года находится в стадии увеличения блеска. Это есть результат совпадения микролинзирования в компоненте В, а также процессов в самом источнике-квазаре. Скорее всего, здесь мы опять имеем дело с явлением долгопериодического микролинзирования, которое наблюдается в некоторых двойных ГЛК [6].

Рисунок 4. ГЛК SDSSJ2124+1632 с компонентами и линзированными компонентами SDSS окружающими опорными звездами в R фильтре.

Рисунок 5. Кривая блеска источника-квазара SDSS J0806+2006 в течение 2017–2022 гг.

Рисунок 6. Обобщенная кривая блеска источника-квазара SDSS J0806+2006 с учетом времени задержки и разницы блеска между двумя компонентами

Кривые блеска. Выяснилось, что блеск самого квазара меняется незначительно, попеременно относительно сезонов с амплитудой $\sim 0.10^m$. Большой разброс измерений объясняется относительной слабостью системы. Явных признаков микролинзирования здесь не обнаружено. В течение 2017-2021 г.г. изменения блеска компонентов более явны, а амплитуда составляет $\sim 0.25^m$ (рис.5). На что еще надо обратить внимание – то, что компоненты меняют свой блеск почти синхронно друг к другу. А это указывает на то, что время задержки в этой системе должен быть относительно небольшим (см. напр. [7]) и влияние микролинзирования практически отсутствует.

Время задержки. В нашем же случае мы имеем примерно по 15-20 наблюдений в сезон, практическое отсутствие микролинзирования и равномерное изменение блеска компонентов. С учетом этого мы решили применить несколько иной подход – сдвигает звездные величины компоненты B по оси времени и видимого блеска, образуем объединенную кривую блеска, получаем сглаженную кривую блеска путем интерполяции обычным полиномом. Применив этот подход к 1000 синтетических кривых блеска, сгенерированных методом Монте-Карло, мы нашли, что наиболее вероятное значение времени задержки между двумя компонентами равно $\Delta t = -17.0 \pm 2.50$ дням (А компонента лидирующая), а разница звездных величин между ними $\Delta m = 0.592^m \pm 0.0011^m$ с 68 % достоверностью.

На рис. 6 показана обобщенная кривая блеска источника в ГЛК SDSSJ0806+2006. Видно, что система с 2017 года претерпевает периодические изменения. Этот период приблизительно равен 3 годам, если обратить внимание на два последовательных увеличения блеска примерно в $JD = 8140$ и $JD = 9240$. В течение всех наблюдательных сезонов разница звездных

величин между компонентами A и B не меняется, что позволяет нам утверждать об отсутствии в этой системе влияния микролинзирования.

Этим аспектом данный объект напоминает характеристики другого двойного ГЛК UM673 [8], где в течение более 10 лет не было зарегистрировано ни одного события микролинзирования. Поэтому и SDSSJ0806+2006 и UM673 удобны при моделировании системы для вычисления постоянной Хаббла, либо определения красного смещения линзирующей галактики.

GRAL J024848.7+191331. ГЛК GRAL J024848.7+191331 (рис. 7) это новый объект, открытый различными исследовательскими группами в 2018 [9].

Рисунок 7.
 Крупномасштабные изображения GRAL J024848.7+191331, полученные на телескопе АЗТ-22 (слева) и Гавайской обсерватории (справа).

У этого объекта расстоянием между компонентами $\Delta\theta = 1.67$ угловых секунд. На момент открытия источник имел видимый блеск $m_A=19.88^m$, $m_B=20.41^m$, $m_C=19.91^m$ и $m_D=20.13^m$ звездных величин. Согласно модельным расчетам линзирующая галактика может описываться моделью Серсика с эллиптическим распределением массы, красные смещения источника и линзирующей галактики равны 0.5 и 2 соответственно. Были также предложены модельные значения временных задержек между тремя парами компонентов: $\Delta t_{AB} = 2.7 \pm 0.2$, $\Delta t_{AC} = 20 \pm 2$ и $\Delta t_{AD} = -5.9 \pm 0.4$ дней.

Рисунок 8. Кривые блеска линзированных компонентов GRAL J024848.7+191331 в R-полосе. **Рисунок 9.** Объединенная кривая блеска квазара GRAL J024848.7+191331

Фотометрия и время задержки. Кривые блеска компонентов показаны на рис. 8. Видно, что амплитуда изменений блеска небольшая, порядка 0.2^m звездных величин. Вместе с тем заметно, что компоненты ведут себя отлично друг от друга. Также можно отметить, что влияние микролинзирования в данный период наблюдений не значительно. На этом основании мы можем попробовать вычислить временные задержки между мнимыми компонентами. Применяя полиномиальное мы нашли экспериментальные значения временных задержек между тремя парами компонентов: $\Delta t_{AB} = -1.7 \pm 1.6$, $\Delta t_{AC} = -2.2 \pm 1.8$ и $\Delta t_{AD} = -4.8 \pm 2.8$ дней.

На рис. 9 показана комбинированная кривая блеска источника в ГЛК GRAL J024848.7+191331. Видно, что в период наблюдений в течение 2021-2022 годов видимый блеск системы меняется с амплитудой до 0.25^m звездных величин: в первый период блеск увеличивается, в следующем году остаётся примерно одинаковой. Явных признаков микролинзирования в кривых блеска линзированных компонентов не обнаружены.

Литература:

1. P. Schneider, J. Ehlers, E. Falco. Gravitational lenses. Astronomy and Astrophysics Library, pp. XIV, 560 (1993).
2. C. Lemon, et al., Space Science Reviews (2024) 220:23
3. Stern D., et al., *ApJ*, 921, 42 (2021)
4. Im M., Ko J., Cho Y., et al., JKAS, 43, 75 (2010)
5. Lemon C., Anguita T., et al., *MNRAS*, 520, 3305–3328 (2023)
6. Ullan A., Goicoechea L.J., et al., *A&A* 452, 25-35 (2006)
7. Sluse D., Courbin F., et al., *A&A*, 492, L39-L42 (2008)
8. Koptelova E., Chen W.P., et al., *A&A*, 544, id. A 51, 11 pp. (2012)
9. A. J. Shajib, et al., *MNRAS*, 483, 5649–5671 (2019)